

Ceremonias de entrega de PREMIO PALMA ...

de LA VIDA EN VIOLETA

Playlist • Público • 35 videos • 494 vistas

Videos de la entrega del PREMIO PALMA CARRILLO, al trabajo solidario de las mujeres.

Reproducir... + ✎ ↻ ⋮

- Manual ▾
- BARRERAS (MUDEBA). Recibe ALICIA GANSSLEN**
LA VIDA EN VIOLETA • 138 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO compartido Mujeres Barrio Yapeyú, Córdoba**
LA VIDA EN VIOLETA • 62 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica a MUJERES EMPRESARIAS DE JUJUY (MEJ)**
LA VIDA EN VIOLETA • 53 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a MUJERES DE LA MÚSICA**
LA VIDA EN VIOLETA • 65 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a la RED DE MÚSICAS DE JUJUY**
LA VIDA EN VIOLETA • 31 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a RED VIVA**
LA VIDA EN VIOLETA • 59 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica al Refugio para Mujeres Maltratadas UN LUGAR DE ESPERANZA**
LA VIDA EN VIOLETA • 52 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Palabras de la Psicóloga SONIA VACCARO, miembro del JURADO**
LA VIDA EN VIOLETA • 71 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a MUJERES X INGENIERÍA UNJu**
LA VIDA EN VIOLETA • 69 vistas • hace 5 años
 - LA VIDA EN VIOLETA 3 noviembre 20 Entrega de PREMIO PALMA CARRILLO**
LA VIDA EN VIOLETA • 122 vistas • hace 5 años
 - CEREMONIA ENTREGA PREMIO PALMA CARRILLO 2020**
LA VIDA EN VIOLETA • 131 vistas • hace 5 años
 - LA VIDA EN VIOLETA 29 junio 21 PREMIO PALMA CARRILLO 2021. Galardón a aportes de las mujeres.**
LA VIDA EN VIOLETA • 246 vistas • hace 4 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO 2021 Ceremonia de Entrega (replicado en emisión de LA VIDA EN VIOLETA 2/11/21)**
LA VIDA EN VIOLETA • 391 vistas • hace 4 años
 - MÓNICA CUNCHILA, Madre de la joven asesinada IARA RUEDA, ganó el PREMIO PALMA CARRILLO 2021.**
LA VIDA EN VIOLETA • 193 vistas • hace 4 años
 - Mención Honorífica del PREMIO PALMA CARRILLO 2021 concedido a LILIANA MARTÍNEZ, de Red Puna y Trama**
LA VIDA EN VIOLETA • 142 vistas • hace 4 años
 - La RED DE VECINAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO recibe Mención Honorífica PREMIO PALMA CARRILLO 2021**
LA VIDA EN VIOLETA • 163 vistas • hace 4 años
 - BEATRIZ ("Negrita") CABANA recibió Mención Honorífica del PREMIO PALMA CARRILLO 2021**
LA VIDA EN VIOLETA • 156 vistas • hace 4 años
 - La líderesa comunitaria JOSEFINA ARAGON recibió MENCIÓN HONORÍFICA del PREMIO PALMA CARRILLO 2021**
LA VIDA EN VIOLETA • 177 vistas • hace 4 años
 - MUJERESxINGENIERÍA recibió MENCIÓN HONORÍFICA del PREMIO PALMA CARRILLO 2021**
LA VIDA EN VIOLETA • 139 vistas • hace 4 años
 - GRUPO RESILIENCIA, actual Asoc. Civil Cuidando Infancias: MENCIÓN HONORÍFICA del PALMA CARRILLO 2021**
LA VIDA EN VIOLETA • 143 vistas • hace 4 años
 - Palabras de la Abogada LAURA FRANCO en Ceremonia PREMIO PALMA CARRILLO y sus Menciones Honoríficas**
LA VIDA EN VIOLETA • 145 vistas • hace 4 años
 - Palabras de la Prof. MARÍA VICTORIA MENDOZA, en la Ceremonia de Entrega del PREMIO PALMA CARRILLO**
LA VIDA EN VIOLETA • 155 vistas • hace 4 años
 - Saludo de SARA BARNI, Presidenta de RED VIVA, Mención Honorífica del PREMIO PALMA CARRILLO 2020**
LA VIDA EN VIOLETA • 136 vistas • hace 4 años
 - Palabras de la Psicóloga SONIA VACCARO, miembro del Jurado, en Ceremonia PREMIO PALMA CARRILLO**
LA VIDA EN VIOLETA • 143 vistas • hace 4 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO 2022 Reconocimiento a mujeres (y grupos de mujeres) solidarias y empoderantes.**
LA VIDA EN VIOLETA • 24 vistas • hace 3 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO 2020: compartido MUJERES DERRIBANDO BARRERAS (MUDEBA). Recibe ALICIA GANSSLEN**
LA VIDA EN VIOLETA • 138 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO compartido Mujeres Barrio Yapeyú, Córdoba**
LA VIDA EN VIOLETA • 62 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica a MUJERES EMPRESARIAS DE JUJUY (MEJ)**
LA VIDA EN VIOLETA • 53 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a MUJERES DE LA MÚSICA**
LA VIDA EN VIOLETA • 65 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a RED VIVA**
LA VIDA EN VIOLETA • 59 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica al Refugio para Mujeres Maltratadas UN LUGAR DE ESPERANZA**
LA VIDA EN VIOLETA • 52 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Palabras de la Psicóloga SONIA VACCARO, miembro del JURADO**
LA VIDA EN VIOLETA • 71 vistas • hace 5 años
 - PREMIO PALMA CARRILLO Mención Honorífica otorgada a MUJERES X INGENIERÍA UNJu**
LA VIDA EN VIOLETA • 69 vistas • hace 5 años
 - LA VIDA EN VIOLETA 3 noviembre 20 Entrega de PREMIO PALMA CARRILLO**
LA VIDA EN VIOLETA • 122 vistas • hace 5 años
 - CEREMONIA ENTREGA PREMIO PALMA CARRILLO 2020**
LA VIDA EN VIOLETA • 131 vistas • hace 5 años